

VOCÊ CONHECE O MEI?

O que é ?

Trata-se de um modelo empresarial simplificado para autônomos e pequenos empreendedores, instituído pela Lei Complementar nº 128, de 19 de dezembro de 2008, com o propósito de facilitar a formalização das atividades de quem trabalha de maneira autônoma.

Requisitos

Os principais requisitos estão relacionados ao limite de faturamento anual, à quantidade de funcionários que podem ser contratados, e a qual atividade econômica será exercida.

- Limite de faturamento MEI, atualmente, o valor é de no máximo R\$ 81 mil ao ano (média de R\$ 6.750 por mês.).
- Um empreendedor MEI só pode contratar 1 (um) colaborador. A esse deve ser pago, no mínimo, um salário mínimo nacional ou o piso determinado pela categoria.

Não pode ser MEI quem exerce atividades intelectuais, tais como médicos, engenheiros, dentistas, advogados, psicólogos, nutricionistas, fisioterapeutas, entre outros

Como funciona o MEI?

Ao abrir MEI, o profissional que deseja trabalhar por conta própria passa a ter um CNPJ e, assim, pode emitir notas fiscais, além de contar com direitos de uma pessoa jurídica, como aposentadoria, auxílio-doença e auxílio-maternidade. Torna-se mais fácil também a solicitação de crédito e abertura de conta bancária.

Uma das grandes vantagens de ser MEI é a simplicidade de regularização. O processo de abertura é feito 100% pela internet. Para se manter, é necessário pagar apenas um valor fixo por mês, que é referente aos tributos da atividade que você exerce.

O imposto é recolhido por meio de um único boleto: o DAS (Documento de Arrecadação Simplificada).

O MEI deverá pagar uma quantia mensal referente aos tributos obrigatórios, que estão todos inclusos no Documento de Arrecadação do Simples Nacional (DAS). O valor cobrado por mês é reduzido e você pode pagar a DAS por débito automático, online ou por meio da emissão da guia.

Uma das obrigações do MEI é acessar a página Carnê MEI - DAS, no Portal do Empreendedor, e fazer o download da guia para pagamento.

Como ser MEI?

Para ser registrado como MEI, a primeira questão a ser considerada é a área de atuação, pois como dissemos, ele foi criado com o objetivo de regularizar profissionais informais. Por isso, a atividade deve constar na lista oficial da categoria.

Passo a passo

1. Acessar Portal do Empreendedor.
2. Clique “Quero ser MEI” e, em seguida, em “Formalize-se”.
3. Criar uma conta “gov.br” ou acesse com o seu CPF, caso já tenha.
4. Seguir as instruções em tela. Nessa etapa, serão solicitados os seus dados pessoais, tais como número de RG e CPF, número da declaração do Imposto de Renda, endereço residencial e telefone de contato.
5. Definir as atividades que serão exercidas, o nome fantasia da sua empresa e informe o local de onde irá trabalhar, por exemplo, de casa, via internet, em um endereço comercial, etc.
6. Confira todos os dados informados, preencha as declarações solicitadas e finalize a sua inscrição.

Uma vez que a abertura da sua empresa com MEI estiver finalizada, é possível emitir o CCMEI, Certificado de Condição de Microempreendedor Individual, que comprova a inscrição e informa o número do CNPJ e de registro na Junta Comercial

Qual é o custo para abrir uma empresa MEI?

Para abrir uma empresa MEI não há custo, é gratuito.

Sua despesa com a empresa será apenas o pagamento mensal do Simples Nacional. Independentemente do valor das notas fiscais que você emitir no mês (e mesmo se não emitir), você vai pagar apenas o valor mensal correspondente à sua área de atuação.

Quanto pagarei por mês o MEI?

- R\$ 71,60 para comércio ou indústria, sendo R\$ 70,60 do INSS e R\$ 1,00 do ICMS;
- R\$ 75,60 para prestação de serviços, sendo R\$ 70,60 do INSS + R\$ 5,00 de ISS;
- R\$ 76,60 para comércio e serviços, sendo R\$ 70,60 do INSS + R\$ 1,00 do ICMS + R\$ 5,00 de ISS.

O cálculo é relativo a 5% do limite mensal do salário mínimo e mais R\$ 1,00, de ICMS, caso seja contribuinte desse imposto e/ou R\$ 5,00, de ISS, caso seja contribuinte desse imposto.

O pagamento mensal pode ser feito por débito em conta, online ou emissão do Documento de Arrecadação do Simples Nacional (DAS) – tudo pelo Portal do Empreendedor.

Processo de Baixa no MEI

em qualquer momento o Microempreendedor pode dar baixa no MEI.

Todo o processo é realizado on-line pelo Portal do Empreendedor na aba “Baixa de MEI”.

Após seguir as etapas indicadas nessa tela, é preciso quitar os débitos pendentes gerando o DAS MEI e fazer a Declaração Anual do Simples Nacional Situação Especial – Extinção. Ao dar baixa no MEI, você precisa fazer a Declaração Anual do Simples Nacional Especial de Extinção e quitar todos os DAS atrasados, se houver.

As Parcelas de contribuição MEI não quitadas são direcionadas para o CPF do empreendedor, que passa a ter uma dívida com a Receita Federal.

Por isso, o mais indicado é solicitar a baixa tão logo decida encerrar as atividades e fazer a quitação de todos os valores de recolhimento que estiverem pendentes.

Dúvidas frequentes

Como o MEI declara Imposto de Renda?

O MEI só precisa declarar Imposto de Renda se a sua renda tributável superar o limite definido pela Receita Federal ou se houver outra situação de obrigatoriedade.

Quando isso acontece, o valor do rendimento tributável e parcela isenta devem ser preenchidos nas fichas específicas, além de ser necessário declarar o capital social da empresa na ficha de “bens e direitos”.

No caso da declaração de pessoa jurídica do MEI, denominada “Declaração Anual de Faturamento”, ela é obrigatória, e deve ser entregue anualmente até o dia 31 de maio, apresentando o faturamento do ano anterior.

O que acontece se atrasar o DAS-MEI?

Não há um limite de quantas parcelas podem ser pagas com atraso em um mesmo ano. Em todas elas, incidirão multas e juros tão logo o valor seja quitado.

O atraso, ou não pagamento do DAS MEI gera acúmulo da dívida e multa diária de 0,33%, limitada a 20% do valor da guia.

Há também a cobrança de juros com base na taxa SELIC, bem como a perda de direitos do MEI.

O MEI pode se aposentar por tempo de contribuição?

De acordo com a legislação vigente o MEI não pode se aposentar por tempo de contribuição. No entanto, ele pode adquirir esse direito.

Para isso, deve arrecadar mais do que a alíquota de contribuição fixada em 5% (cinco por cento) ou 11% (onze por cento), de acordo com cada caso.

Edição

Revisão

Coordenadora
interinstitucional

Aline Vieira

Eliziane Machado

Pesquisadores
Extensionistas

Clayton Ribeiro
Natália Machado
Sônia de Souza

Gabriela Santos

Discentes-
Extensionistas de
pós-graduação

Tatiana Pinho

Yasmin Macaio

Discentes-
Extensionistas de
graduação

Ariel Ferreira
Cristhian Pires
Larissa Montes
Milena Santos
Renan Bastos

Realização:

Qualifica SJM News

Julho, 2024

CLASSIFICADOS

ELETRICISTA, REFRIGERAÇÃO E TRANCISTA

GET NINJAS

O GetNinjas foi criado em 2011, como uma plataforma online para dar aos profissionais de diversas áreas a possibilidade de anunciarem os seus serviços. Com isso, é possível que os clientes encontrem os prestadores de serviços ideais para as suas necessidades, de forma rápida e prática.

Site:

<https://www.getninjas.com.br/>

Cadastro currículos no site:

<https://www.getninjas.com.br/seja-um-profissional>

RioVagas

O RioVagas é o maior site de empregos do Rio de Janeiro.

Criado em 2009, no RJ não funciona como uma agência de empregos, e sim como o fornecimento de informações sobre vagas de trabalho anunciadas.

Por isso, possui equipe qualificada para realizar verificações sobre a veracidade das oportunidades de emprego cadastradas. Os candidatos têm a possibilidade de encontrar sua vaga ideal para iniciar suas carreiras profissionais.

A plataforma possui um número considerável de acesso de recrutadores do estado do RJ que divulgam oportunidades de trabalho diariamente, incluindo para iniciantes.

Site:

<https://riovagas.com.br/>

Winner RH

Há mais de 10 anos no mercado. A Winner RH é uma empresa especializada em Recrutamento e Seleção de profissionais em diversos segmentos.

Além disso, oferece soluções de Terceirização de mão de obra, proporcionando ampla flexibilidade e redução de custos para as empresas.

Conta também com serviços de Mão de Obra Temporária, atendendo às necessidades sazonais e pontuais dos clientes.

Site:

<https://www.winnerrh.com.br/>

Como se cadastrar:

<https://winnerrh.selecty.com.br/login/?signup>

Qualifica SJM News

Julho, 2024

CLASSIFICADOS

ELETRICISTA, REFRIGERAÇÃO E TRANCISTA

OHUB

O oHub é uma ferramenta que conecta empresas que estão precisando de um prestador de serviço com aquelas que buscam novos clientes.

Os prestadores de serviço se cadastram na plataforma e quando é solicitado um orçamento, os prestadores de serviço recebem a mensagem para enviar a propostas com o orçamento.

Site:

<https://www.ohub.com.br/>

Como se cadastrar:

<https://www.ohub.com.br/cadastro>

Marido de Aluguel

Os profissionais ou prestadores de serviços cadastrados no portal do Marido de Aluguel trabalham de forma independente, ou seja, são profissionais autônomos que divulgam seus serviços através da plataforma.

O serviço oferecido pelo Portal do Marido de Aluguel se relaciona apenas à intermediação, conecta o profissional qualificado ao cliente que está precisando do serviço. Não recebe o pagamento dos serviços prestados. A negociação e pagamento do serviço é de comum acordo entre o cliente e o profissional.

Site:

<https://maridodealuguel.com.br/>

Cadastro através do formulário Google forma que você acessa no link :

<https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdHmrDIIUq7QOHVfNj5R5voztIqFZ0PTp6tqTZmOvt73gNF-w/viewform>

Help Obras

Os profissionais ou prestadores de serviços se cadastram no site e divulgam seus serviços através da plataforma, detalhando com precisão o serviço que quer prestar e quando o cliente solicita o trabalho o sistema fornece até 5 prestadores de serviço qualificados que estão à disposição para entrar em contato com o cliente e fornecer orçamentos detalhados, sem qualquer compromisso.

Uma vez finalizado o serviço, o cliente poderá qualificar o prestador no site e isso traz mais segurança de ter um serviço de qualidade. O prestador de serviços recebe publicidade gratuita e só pagará para desbloquear os dados da pessoa que está precisando do serviço de entrar em contato diretamente com os profissionais. A negociação é completamente privada, proporcionando a liberdade de discutir detalhes específicos, esclarecer dúvidas e ajustar os termos de acordo.

Site:

<https://helpobra.com.br/>

Como se cadastrar:

<https://helpobra.com.br/oferecer-um-servico>

Edição

Revisão

Coordenadora
interinstitucional

Aline Vieira

Eliziane Machado

Pesquisadores
Extensionistas

Clayton Ribeiro
Natália Machado
Sônia de Souza

Gabriela Santos

Discentes-
Extensionistas de
pós-graduação

Tatiana Pinho

Yasmin Macaio

Discentes-
Extensionistas de
graduação

Ariel Ferreira
Cristhian Pires
Larissa Montes
Milena Santos
Renan Bastos

Realização:

Qualifica SJM News

Julho, 2024

CLASSIFICADOS

CUIDADOR DE IDOSOS

Mary Help

A Mary Help iniciou suas atividades em 2011 com uma unidade própria no município de São José do Rio Preto já tendo sido concebida com a estratégia de se tornar, em pouco tempo, uma franquia nacional.

Recruta profissionais como: empregadas domésticas, babás, motoristas particulares, acompanhantes de idosos

Site:

<https://www.maryhelp.com.br>

Cadastro currículo:

<https://www.maryhelp.com.br/trabalhe-conosco>

Dolce Vivere

Oferece companhia, assistência médica, apoio doméstico e apoio emocional para ajudar os idosos a manter sua independência e qualidade de vida.

Site:

<https://www.dolceviverhome.com.br/>

Cadastro:

<https://www.dolcevivere.com.br/trabalhe-conosco.html>

Contato: 21 3734-6381 e 21 99385-4115

Acuidar

Sistema de franquias especializada em cuidados para idosos, adultos e crianças, com ou sem limitações físicas. Os cuidadores são criteriosamente selecionados para proporcionar cuidado humanizado à domicílio ou no hospital.

Site:

<https://www.acuidarbr.com.br/>

Cadastro:

<https://www.acuidarbr.com.br/trabalhe-conosco/unidade/riolife>

Contato:

(21) 99110-5001

Copatec

A CopaTec Saúde é uma cooperativa de Cuidadores de Idosos, que atua no mercado há 13 anos e tem como objetivo fornecer ao paciente e a família profissionais de saúde capacitados da área de saúde, para prestar serviços em ambiente domiciliar.

Site:

copatecsaude.com.br

Contato: 21 3269-6038

(informações sobre processo de seleção)

KeepHome

Desde 2003 atuando no mercado de Cuidador de Idosos no RJ prestando serviços profissionais de acompanhamento domiciliar e hospitalar.

Site:

<https://www.Keephome.com.br/#quem-somos>

Contato: 21 2739-6723

E-mail: Contato@keephome.com.br

Home Angels

A rede Home Angels oferece um sistema de atendimento de cuidados da mais alta qualidade, centrado no bem-estar do assistido e baseado nos mais de 15 anos de experiência como empresa pioneira e estruturada em todo o país.

Site:

<https://www.Keephome.com.br/#quem-somos>

Contato: 21 2739-6723

E-mail: Contato@keephome.com.br

Qualifica SJM News

Julho, 2024

CLASSIFICADOS

CUIDADOR DE IDOSOS

Esperança e Vida

A Equipe Esperança e Vida é uma empresa especializada em administração de equipes de profissionais para cuidados com idosos e enfermos em suas residências. Atuamos neste ramo desde maio de 1991.

Site:

<https://equipeesperancaevida.com>

Contato: 21 2753-7412 / 2573-5110 e 99152-0496

Angels

Empresa no ramo de cuidados pessoais, contrata cuidadores de idosos. Atua como elo entre a pessoa cuidada, a família e a equipe de saúde. Escutar, estar atento e ser solidário com a pessoa cuidada.

Site:

<https://angelscuidadospessoais.com.br/>

Cadastro:

<https://angelscuidadospessoais.com.br/trabalhe-conosco/>

Tel: (21) 3738-3616 - 3738-3617

E-mail:

comercial@angelscuidadospessoais.com.br

Viver Melhor

A Viver Melhor foi fundada há 04 anos, trazendo novas ideias e experiências, personalizadas para que tenham a oportunidade de tentar recuperar sua independência e para que a família fique segura de que, quem estiver sob a atenção de nossa equipe de Cuidadores

Site:

<https://vivermelhordomiciliar.com.br>

Site para cadastro:

<https://vivermelhordomiciliar.com.br/trabalhe-conosco>

Grupo Bem Cuidar

Há mais de 25 anos no mercado de cuidadores de idosos O Grupo Bem Cuidar é uma empresa especializada no fornecimento de profissionais cuidadores de idosos e acompanhantes hospitalares.

Site:

<https://grupobemcuidar.com.br/>

Tel: 21 2042-4233

Contato: processo de seleção através do envio de currículo para o e-mail: rh.gbcsaude@gmail.com

Viva Mais

Foi criada há 07 anos para permitir que pessoas que necessitam de cuidados possam ser capazes de continuar a viver em suas próprias casas com o apoio de cuidadores profissionais e dedicados

Site:

<https://vivamaiscuidadores.com.br/>

Contato: 21 2151-0723 / 98351-9708

E-mail:

contato@vivamaiscuidadores.com.br

Rede Sanare

A Rede Sanare é uma plataforma de gestão de serviços de saúde que conecta fornecedores e profissionais de saúde parceiros com clientes em domicílio.

Site:

<https://redesanare.com/>

Processo de seleção através do envio de currículo para o site:

<https://redesanare.com/trabalhe-conosco/>

Através do preenchimento do forms da vaga escolhida.

Qualifica SJM News

Julho, 2024

CLASSIFICADOS

CUIDADOR DE IDOSOS

ABRACI

Fundada em 2021, Associação Brasileira de reabilitação, acolhimento e cuidados a Idosos (ABRACI), é uma MATRIZ do tipo Associação Privada que está situada em Araruama - RJ. Sua atividade econômica principal é Instituições de longa permanência para idosos.

Processo de seleção através do envio de currículo para o site:

<https://vagas.empregos.com.br/vaga/9277097/cuidador-de-idosos-em-araruama-rj-HJ277097IN>

Tel: (22) 98109-7248

E-mail:
abraciidososoficial@gmail.com

ABECI

A ABECI é uma associação sem fins lucrativos cujo principal objetivo é prestar auxílio às famílias que empreguem cuidadores.

Foi fundada em 2016 como iniciativa de um grupo de familiares e amigos de pessoas que necessitam de auxílio para a manutenção do autocuidado. Como empregadores e gestores de cuidadores, o grupo sentiu necessidade de ajuda para garantir que a atenção a seus entes queridos (assistidos) seja prestada de forma adequada, isto sem sobrecarregar os responsáveis pela gestão dos cuidadores (quase sempre familiares).

Cadastro:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeCuQ2gVfo54-_rT-vEdi-O7rT13DERv-l_qUxO2M9VE0Fo1w/viewform

Site: <https://abeci.org.br/>

E-mail: abecibrasil@gmail.com

Edição

Revisão

Coordenadora
interinstitucional

Aline Vieira

Eliziane Machado

Pesquisadores
Extensionistas

Clayton Ribeiro
Natália Machado
Sônia de Souza

Gabriela Santos

Discentes-
Extensionistas de
pós-graduação

Tatiana Pinho

Yasmin Macaio

Discentes-
Extensionistas de
graduação

Ariel Ferreira
Cristhian Pires
Larissa Montes
Milena Santos
Renan Bastos

Realização:

